

Др Ивана Стојановић Прелевић,*

Ванредни професор,

Департман за Комуникологију и новинарство,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Алекса Митић,**

Студент докторских академских студија „Медији
и друштво”,

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу,

Република Србија

UDK: 316.774:004.8

UDK: 070.11(497.11)

UDK: 179.1(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17951922

ПРАВО НОВИНАРА НА ОДГОВОРНУ УПОТРЕБУ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ

Апстракт: *Прогресивни ток савременог друштва прати развој вештачке интелигенције, чија употреба нарочито у области медија све више узима маха. Са једне стране, бенефити од употребе вештачке интелигенције су присутни, док на другој страни постоје извесни ризици и штета по појединце и друштво. У раду отварамо проблем одговорне употребе вештачке интелигенције у медијима и дискусију о одговорној вештачкој интелигенцији. Имајући у виду да су 2023. године усвојене „Етичке смернице за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције“, осврнућемо се на садржај овог документа. Када је реч о новинарству, Кодекс новинара Србије има смернице за употребу вештачке интелигенције које могу бити од помоћи новинарима у њиховом раду. Најскорија допуна Кодекса новинара Србије догодила се 2024. године када су унете одредбе и смернице којима се уређује употреба вештачке интелигенције, што говори о утицају коју вештачка интелигенција остварује и потенцијалним проблемима са којима се савремено новинарство може суочити. Смернице у Кодексу новинара фокусирају се на*

* ivana.stojanovic.prelevic@filfak.ni.ac.rs, ORCID ID <https://orcid.org/0000-0003-0488-4715>.

** Стипендиста Министарства науке, технолошког развоја и иновације у Иновационом центру, Универзитета у Нишу. a.mitic-19601@filfak.ni.ac.rs, ORCID ID 0009-0007-0889-8387.

употребу вештачке интелигенције у процесу производње садржаја. Остале активности попут дистрибуције садржаја, прикупљања података или анализе медијског окружења нису обухваћене овим смерницама, што оставља простор за настанак етичких проблема и неадекватну употребу вештачке интелигенције. У раду ћемо анализирати садржину оба документа. Сходно овој анализи и резултатима претходне дискусије даћемо закључак о свеобухватном одређењу одговорне употребе вештачке интелигенције. Циљ анализе ових докумената јесте да се укаже, поред недостатака, и на значај имплементације ових смерница у новинарске организације.

Кључне речи: *вештачка интелигенција, одговорност, етичке смернице, Кодекс новинара Србије.*

1. Увод

Импозантно брзи развој вештачке интелигенције (у даљем тексту – ВИ) као информационе технологије оставља видљиве трагове у преобликовању савременог света у готово свим његовим аспектима (Liguori, 2024). У околностима у којима се тренутно налазимо, са правом се можемо запитати и истраживати потенцијалне одговоре на питање односа савременог друштва које има статус информационог (*Information society*) (Narvaez Rajas et al., 2021) и ВИ као водеће дигиталне технологије (Gans, Kolenik, 2021). Ширина спектра деловања ВИ која продире у готово све поре друштвеног живота, подстакла је истраживаче (De Almeida et al., 2021) да пронађу и расветле разлоге због којих је потребно јасније детерминисати однос ВИ и друштва у којем се ова технологија све учесталије примењује. Распрострањеност ВИ условава нас да пронађемо начин да импликације њене употребе контролишемо у сваком домену њеног деловања. Потреба за регулацијом употребе ВИ може се приметити у случајевима настанка неочекиваних и нежељених последица услед коришћења, што може послужити као генератор или катализатор различитих облика друштвених проблема. Софтвери на принципу машинског учења, односно ВИ, програмирани су да поступају на основу правила повучених из одређених база података, које могу обилovati непровереним и застарелим подацима (Guzman, Lewis, 2020), док сусрет са непознатом ситуацијом може резултирати непредвидљивим реакцијама и неконтролисаним облицима пошања, које представљају опасност за кориснике (He et al., 2019; Helbing, 2019; Taeihagh, 2021: 138). Као неопходан одговор на потенцијално ризиканте околности намеће се потреба за увођењем адекватних

регулатива везаних за примену ВИ у различитим сферама људског деловања. Уоквиравање употребе ВИ регулативним документима би допринело смањивању стопе ризика од настанка негативних последица њене употребе, односно злоупотребе.

У раду говоримо о одговорној употреби ВИ и концепту „одговорна ВИ“ са идејом да укажемо на одговорну употребу ВИ од стране новинара. Узимајући у обзир у којој мери медијски радници користе ВИ у свом раду (Malik, 2023), као и потенцијале које она пружа, непобитно је увођење адекватног регулаторног оквира који ће контролисати и надзирати исправност њене употребе. Употреба ВИ у новинарству видљива је у неколико кључних процеса, од производње, дистрибуције и на крају анализе коришћења медијског садржаја (Bhandari, 2020; Sančanin, Penjišević, 2022). Како се професионално новинарско извештавање заснива се поштовању етичких норми и принципа попут: истинитости, поштовања приватности, правремености,... у комбинацији са друштвеним вредностима (Dorr et al., 2023), употреба ВИ не може гарантовати, барем не још, њихову потпуну испуњеност (Dorr, 2023). Тиме је условљен настајак дилема исправности употребе технологије попут ВИ у новинарству уколико знамо да не постоје документи који ће то регулисати или приказати потребне смернице.

Ограничимо ли наше интересовање за ову тему на медијски систем на територији Републике Србије, увидећемо постојање амбивалентних ставова. С једне стране, не постоји ниједан званичан правни акт у виду закона (у изради је) који контролише употребу ВИ. С друге стране, постоје документи попут „Етичких смерница за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције“¹ и поглавља у „Кодексу новинара Србије“² који дају неку врсту увида у поступак правилног коришћења ВИ у медијима. Наше истраживање покриће анализу управо ова два документа.

2. Методологија

Циљ овог рада је да прикаже у којој мери су документи „Етичке смернице за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције“ и „Кодекс новинара Србије“ погодни и ефикасни у погледу регулативе употребе ВИ у домаћим медијима од стране нови-

¹ Документ доступан на линку: http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2023_03/SG_023_2023_007.htm.

² Документ доступан на линку: <https://nuns.rs/media/2024/12/Kodeks-novinar-Srbije.pdf>.

нара. У раду ће бити примењена метода анализе садржаја која одговара природи теме коју рад истражује. Оправдање примене ове методе налази се у претпоставци да анализирани текст представља вредан извор података који оставља могућност проналажења вредних информација и објашњења одређених појава (Kondracki et al, 2002; Kleinheksel et al., 2020: 128). Иако првобитно замишљен као стриктно квантитативни метод (Kolbe, Burnett, 1991), анализа садржаја омогућава значајне квалитативне увиде са могућношћу интерпретације анализираних садржаја (Gheyle, Jacobs, 2017).

Анализа поменутих докумената биће употпуњена и анализом релевантне литературе прикупљене за потребе овог рада. Анализирана литература имаће допунску функцију, као и функцију постављања раз- мере која ће приказати позицију новинарства у Србији у односу на глобалну ситуацију по питању употребе ВИ.

Претпоставка од које полазимо у раду је да упркос постојању докумената („Етичке смернице за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције” и „Кодекс новинара Србије”) употреба ВИ у новинарству у Србији није у довољној мери регулисана. Такође, претпостављамо да документ „Кодекс новинара Србије” треба допунити детаљнијим смерницама које захватају и друге процесе, поред производње садржаја, унутар медија. На крају рада, дотаћи ћемо се и текућег процеса израде закона о ВИ у Србији.

3. Одговорна употреба ВИ и одговорна ВИ

Вештачка интелигенција несумњиво олакшава послове у различитим пословним сферама. Чињеница је да је прелазак са механизације на аутоматизацију скратио број сати потребних за производњу, тиме и повећао производњу, али и довео до губитка радних места. Развој вештачке интелигенције носи са собом исте или сличне предности, недостатке и ризике. Један од главних недостатака је могућност злоупотребе вештачке интелигенције. Овде је терет одговорности на корисницима вештачке интелигенције. Проблем одговорне употребе ВИ објашњавају кодекси о употреби ВИ, о чему ће бити више речи касније у раду. Ове кодексе пак треба приближити корисницима алата ВИ, од професионалаца до обичних грађана. Када је реч о професионалцима, постоје различити тренинзи и обуке о етичној употреби ових алата, а када говоримо о обичним грађанима, мислимо на важност медијске писмености која подстиче критичност код публике када говоримо о медијима, али и одговорности као учесника у медијској комуникацији.

Када је реч о професионалцима, одговорна употреба ВИ подразумева поштовање кодекса о употреби ВИ. Међутим, у теорији и пракси је у употреби појам „одговорне вештачке интелигенције” који пак отвара питања која нису присутна када говоримо о одговорној употреби вештачке интелигенције. Наиме, одговорност се приписује бићима која имају свест и нормалне а не умањене способности. Како онда можемо говорити о одговорној ВИ? Неки теоретичари постављају питање моралног статуса ВИ. Има теоретичара који сматрају да све већа интелигенција машина представља разлог због кога људи треба да имају моралне обавезе према интелигентним машинама. Овим питањима се бави робоетика. Док са друге стране, постоји машинска етика која се бави моралним понашањем вештачких моралних агената (Стојановић Прелевић, 2025). Морални статус будућих ВИ система истраживали су Бостром и Јудковски (Bostrom, Yudkowsky). Међу теоретичарима је присутно слагање да ВИ системи немају морални статус. Разлози због којих тврдимо да неко има морални статус су следећи: „Способност за емоције и сензације (*sentience*): способност за феноменално искуство или тзв. *qualia*, као што је способност осећања бола и патње; *Разум (sapience)* скуп особина повезаних са вишом интелигенцијом, као што је самосвест или деловање засновано на разуму” (Bostrom, Yudkowsky, 2011: 6).³ Ипак, има теоретичара који наводе разлоге због којих ВИ системима треба доделити морални статус. Ови се разлози описују помоћу принципа супстратне недискриминације и принципа онтогене недискриминације. Према првом принципу уколико су два бића иста по функционалности а различита према супстрату имплементације, онда она имају исти морални статус. Према овом принципу компјутер би имао морални статус. Према другом принципу уколико су два бића подједнака по функцији док се разликују према начину настанка, онда та два бића имају исти морални статус. И овај став је прихваћен данас. Према овом принципу се морални статус додељује бићима насталим различитим факторима планирања попут вантелесне оплодње, селекције полних ћелија итд. Френсис Кем (Francis Kamm, 2007) је дао следећу дефиницију моралног статуса: „X има морални статус = X рачуна да је морално оно што је дозвољено/недозвољено чинити за своје добро”. Овој дефиницији морамо да упутимо критику јер не обухвата однос према другом, који је у моралном чину веома важан. Њено проширење би је учинило потпунијом, па бисмо могли рећи: X има морални статус уколико препознаје шта је исправно/неисправно

³ Превод преузет из Стојановић Прелевић, И. (2025) *Ка глобалној медијској етици*, Српско филозофско друштво, Београд, стр. 174.

чинити за своје добро и за добро других. Претпоставимо да ВИ можемо приписати морални статус сходно наведеним разлозима, хајде онда да размотримо карактеристике одговорне вештачке интелигенције. Савремене корпорације које своје пословање темеље на употреби ВИ, успостављају принципе на којима треба да се заснива рад одговорне вештачке интелигенције. Тако је Мајкрософт поставио следећи сет принципа: праведност, поузданост и безбедност, приватност и безбедност, инклузивност, транспарентност и одговорност. „Одговорна ВИ има за циљ да даје приоритет људима у нашем процесу дизајнирања, узимајући у обзир и предности и потенцијалне штете које системи вештачке интелигенције могу нанети друштву.⁴ Када се говори о вештачкој интелигенцији стоји да „одговорна ВИ се односи на дизајнирање и примену ВИ система који су транспарентни, непристрасни, одговорни и прате етичке смернице”.⁵

У Етичким смерницама за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције пише: „Изградња и стварање поуздане и одговорне вештачке интелигенције захтевају испуњење одређених услова који се темеље на начелима утврђеним овим Смерницама, а која се одређују кроз: 1. Деловање (посредовање, контрола, учешће) и надзор; 2. Техничку поузданост и безбедност; 3. Приватност, заштиту података о личности и управљање подацима; 4. Транспарентност; 5. Различитост, недискриминацију и равноправност; 6. Друштвено и еколошко благостање; 7. Одговорност” (Етичке смернице, 2023: 14).

Сам појам одговорности је сложен. Етимологија⁶ појма одговорност упућује да означава да се буде гарант даљег тока догађаја. Филозоф Харт разликује неколико врста одговорности,⁷ од којих одговорност према узрочности може заузети место одговорности ВИ. Реч је о томе да се „одговоран је” замени са „проузроковао је” или „произвео је”. Тако, неодговорна употреба ВИ може проузроковати штету појединцу, групи људи и шире. Да не бисмо пак мешали „одговорна употреба ВИ” и „одговорну ВИ” боље је рећи: ВИ је открио личне податке о особи Х, или ВИ је повредио достојанство особе Х. Познат је случај када се током симу-

⁴ Microsoft. Microsoft Responsible AI Principles and approach доступно на: <https://www.microsoft.com/en-us/ai/principles-and-approach>

⁵ Itnetwork. (2023). Za šta je odgovorna veštačka inteligencija? Principi, izazovi i prednosti. доступно на: <https://www.itnetwork.rs/za-sta-je-odgovorna-vestacka-inteligencija-principi-izazovi-i-prednosti/>

⁶ Појам одговорност потиче од латинске речи *respondere*.

⁷ Харт (2008) разликује: одговорност према улози, одговорност према узрочности, одговорност према обавезности, одговорност према способности.

лационог теста дрон вођен вештачком интелигенцијом окренуо против свог вође, у овом случају ВИ и уништио га. Иако је америчка војска ову вест демантовала, сведочења војника говоре да се то ипак десило.⁸

Након увида у ове концептуалне разлике, можемо рећи да када говоримо о одговорној употреби ВИ мислимо на одговорност корисника ВИ. То подразумева поштовање постојећих регулатива о употреби ВИ. На другој страни, концепт одговорне ВИ упућује на одговорност компанија које производе ВИ и свих који учествују у креирању ВИ. То значи поштовање кодекса компанија у којој раде и закона.

4. Употреба ВИ у савременом новинарству

Медијска сфера, попут бројних других области, није избегла имплементацију већ утемељеног глобалног тренда везаног за употребу ВИ (Newman, 2020). Отворени приступ ВИ у новинске редакције, у извесној мери, постао је могућ захваљујући отежаним условима у којима се медијска индустрија налази током последње деценије. Убрзани развој дигиталних технологија, попут интернета и паметних телефона (smartphones) изменио је начин обављања свакодневних активности, међу које спада и прикупљање информација о дешавањима у окружењу. Процес информисања, неопходан за функцију савременог друштва, трпи значајне измене умањењем традиционалног начина конзумације вести и са све већим ослањањем на новије дигиталне платформе, телефоне и рачунаре. Новинске организације, тако, ради опстанка, бивају приморане да прихвате актуелне дигиталне трендове и уврсте технологију ВИ у процес информисања јавности (Ioscote et al., 2024).

Пракса употребе ВИ у медијској индустрији развила је нови правац кретања медијске трансформације, под називом „аутоматизовано новинарство“ (Moravec et al., 2024), процес у којем се медијски наративи креирају од стране различитих софтвера на принципу ВИ, док паралелно фактор новинара има минимално, односно никакво учешће (Henenstrosa et al., 2023). На први поглед, усвајање праксе примене ВИ од стране новинара, масовним медијима пружа значајне погодности које ће знатно увећати ефикасност њиховог извештавања и умањити трошкове додатног ангажмана радника. Најчешћи вид асистенције ВИ

⁸ The Guardian. (2023) "US air force denies running simulation in which AI drone „killed“ operator" доступно на: <https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/01/us-military-drone-ai-killed-operator-simulated-test>

огледа се у процесу производње медијских садржаја, као и интеракције са публиком која креирани садржај конзумира (Noain-Sanchez, 2022). Најеклатантнији пример ове врсте алата је ChatGPT, бот ВИ који може креирати садржаје различитих формата са високом стопом креативности и иновативности (Lv, 2023).

Потпуније анализе указују да ВИ у новинарству остварује утицај у доста ширем спектру, што може резултирати настанком како позитивних, тако и негативних импликација по савремено друштво. Уколико упитамо саму ВИ како модели попут ChatGPT-а могу помоћи новинару у раду, добићемо следеће наводе: 1. Рад на документима; 2. Пружање идеја и сугестија везаних за новинарске чланке; 3. Преглед и лектура текстова; 4. Сумирање и синтеза података; 5. Превођење садржаја на стране језике (Stanescu, 2023: 259). Целокупан систем новинарског извештавања који потпада под утицај ВИ може са класификовати у три фазе: 1. Прикупљање података; 2. Производња медијских садржаја; и 3. Дистрибуција садржаја (Diakopoulos, 2019; Ioscote et al., 2024: 875).

Производњи садржаја претходи процес прикупљања, односно агрегације података и информација. За квалитетне садржаје са високим степеном информисаности, потребна је интрепретација и анализа претходно прикупљених података. Помоћ ВИ у овом домену огледа се у убрзавању и поједностављивању претраге скупова података, што касније омогућава њихову квалитетнију употребу приликом креирања садржаја (Vaishnavi, 2024). Током прикупљања, подаци се паралелно и пречишћавају, односно верификују, чиме се уклањају сувишни и штетни подаци чија употреба може довести до настанка пристрасних или дискриминаторних садржаја (Vidhya et al., 2023). Проблем етичке природе који може настати у процесу прикупљања података употребом ВИ јесте недовољна провереност извора. Извори података, односно базе, из којих ВИ повлачи потребне информације могу у себи садржати доста непроверених, неистинитих или застарелих информација (Guzman, Lewis, 2020).

Производња садржаја представља најзначајнији, али и најосетљивији процес у којем ВИ може оставити трага у медијској индустрији. Аутоматизацијом уређивања, куцања и обликовања садржаја знатно се скраћује време потребно до њиховог публиковања (Wang et al., 2021). Испуњене правремености, као једног од фундаменталних принципа новинског извештавања, у приличној мери је олакшано захваљујући употреби технологије попут ВИ. Допринос ВИ у овом сегменту огледа се и у могућности допуне наратива објаве различитим допунским форматима попут: гласовног прилога, фотографије, видео-записа, линкова

итд. Способност ВИ да „чулно осети“ податке који су јој представљени (Anantrasirichai, Bull, 2022) подстаћи ће њену креативност и додатно побољшати квалитет креираног садржаја. ВИ модели попут ChatGPT-а уносе у медијску индустрију револуционарни потенцијал својом ефикасношћу, брзином и квалитетом произведених садржаја, док паралелно умањују потребу за упошљавањем додатних лица који обављају посао писаца, аналитичара или уредника (Habes et al., 2021; Vdoor, Habes, 2024). С друге стране, присутан је став аутора (Castillo-Campos et al., 2024) да ВИ, упркос великој количини садржаја које може генерисати за кратко време, не може нужно гарантовати и њихов потпуни квалитет. Такође, технологија, још увек, не поседује довољно развијен систем расуђивања и разликовања исправног од погрешног из етичке перспективе (Noain-Sanchez, 2022).

Потенцијал који са собом носи ВИ кроз софтвере попут Chat GPT-а повлачи и извесну дозу бриге и скептицизма у погледу поштовања етичких вредности и принципа. Велики проблем са којим се новинари могу суочити приликом употребе ВИ јесте пристрасност. Генерисани садржаји тако могу обилovati дискриминационим наративом или контекстима који подстичу на неједнакост, што може резултирати настанком и ескалацијом већ постојећих друштвених конфликта (Eubanks, 2018; Ferrara, 2023).

Дистрибуција садржаја је наредни домен у којем се ВИ показала као технологија са значајним потенцијалом унутар медијске организације. У сегменту дистрибуције, ВИ омогућава персонализацију садржаја, у складу са активностима и интересовањима публике. Посебним алгоритмима машинског учења, медији добијају могућност прецизног прослеђивања садржаја циљаној публици у правом тренутку (Thompson, 2024). Додатна могућност односи се на рециклирање, односно поновно коришћење већ постојећег садржаја променом примарног формата, као и мониторинг дистрибуираног садржаја (Swarnkar, 2024). Такође, ВИ има и способност прогнозирања будућих трендова и усмерења интересовања јавности, односно тема које ће у наредним периодима бити актуелне (Sančanin, Penjišević, 2022).

Предности и недостаци употребе технологије попут ВИ у новинарству морају се детаљно размотрити, с обзиром на то да могу проузроковати етичке и социјалне импликације како са позитивним, тако и са негативним реакцијама јавности и друштвених органа (Jarina et al., 2023).

5. Анализа садржаја Кодекса новинара Србије који упућује на етичну употребу ВИ

Од тренутка настанка, односно усвајања од стране Удружења новинара Србије (УНС) и Независног удружења новинара Србије (НУНС) 2006. године (Свејић, 2025), Кодекс новинара Србије имао је неколико ревизија и допуна. Последња допуна, усвојена крајем 2024. године, између осталог, доноси регулативу употребе ВИ код новинара и новинарки (Сонић, 2025).

Регулатива ВИ, односно њене употребе у новинарским редакцијама у Кодексу новинара Србије, налази се у трећем сегменту са насловом „Одговорност новинара/новинарки”. Правило којим почиње овај одељак каже да „новинари и новинарке су дужни да раде у јавном интересу и да, у складу са професионалним нормама, објављују чињенице неопходне грађанима да доносе информисане одлуке” (Кодекс новинара Србије, 2024: 6), чиме се јасно уређује приступ извештавању који новинар треба да негује. Сврставањем норми и смерница о употреби ВИ у овај одељак, даје се апел новинарима да ВИ треба користити одговорно за припрему објава заснованих на чињеницама, чиме се забрањује употреба ВИ за непроверене информације и садржаје.

Норма која конкретно реферира на употребу ВИ заведена је као последња у овом поглављу, под редним бројем 7 и гласи: „Медији морају да на транспарентан, одговоран и сразмеран начин користе вештачку интелигенцију у стварању садржаја и у целини су одговорни за овако објављени садржај. Медији су дужни да обавесте јавност да је медијски садржај креиран коришћењем алата заснованих на вештачкој интелигенцији” (Кодекс новинара Србије, 2024: 8). Ово је уједно и једина норма у Кодексу којом се регулише употреба ВИ од стране новинара/новинарки. Наведена норма јасно у фокус ставља транспарентност и одговорност које новинар мора поштовати приликом употребе ВИ у свом раду. Кључна активност која се ставља под надзор јесте производња медијских садржаја. Обе реченице којима је ова норма конституисана позивају на одговорност новинара приликом употребе ВИ за креирање неког садржаја. Остали процеси који се одвијају у новинарској редакцији а који могу утицати на садржај и пријем садржаја од стране публике нису обухваћени регулативама у овом Кодексу.

Наводимо пример процеса прикупљања података, у којем ће новинар консултовати ВИ како би прикупио потребне податке и информације за писање одређеног садржаја. Понуђене податке ће искористити приликом писања аутентичне медијске објаве у којој ће навести да је он

њен аутор. У Кодексу не постоји ниједно правило које обавезује новинара да наведе да је користио ВИ за прикупљање података за дату објаву. Потенцијални проблеми из наведеног примера који могу настати зависиће од тога где и како ВИ прикупља податке. Недовољна транспарентност алгоритма који се покреће приликом процеса прикупљања података подстиче подозрење и сумњу у тачност понуђених података. Такође, као што је већ у претходном делу рада напоменуто, базе података одакле ВИ повлачи тражене податке и информације могу садржати дискриминаторну или пристрасну тенденцију, а у најгорем случају они могу бити потпуно нетачни, односно неистинити (Guzman, Lewis, 2020). Самим тим, упитна валидност података понуђених од стране ВИ може подстаћи неповерење у целокупан креирани садржај, што може резултирати комплетним неповерењем у кредибилитет читаве редакције.

У даљем делу Кодекса, испод анализираних норми, налазе се три смернице које се такође тичу употребе ВИ од стране новинара и новинарки:

„Коришћење вештачке интелигенције које значајно утиче на обраду новинарског садржаја мора бити јасно означено и не сме да доводи јавност у заблуду”.

Прва смерница указује на обавезу новинара да јасно означе садржај у којем је ВИ коришћена. Садржај мора бити препознатљив у довољној мери како јавност не би била изманипулисана, односно доведена у заблуду.

„Садржај у чијем је креирању коришћена вештачка интелигенција, без обзира у којој фази прикупљања, обраде или дистрибуције, мора бити под уредничком контролом и у складу са Кодексом новинара и новинарки Србије”.

Друга смерница се бави конкретном одговорношћу, односно уредничком контролом садржаја. Овде се једини пут наводе и остали процеси, поред производње садржаја који могу бити обављени уз помоћ ВИ, а које уредничка контрола обухвата.

„У извештавању о актуелним догађајима садржај мора бити означен тако да се јасно разликује синтетички (генерисан или значајно обрађен алатима вештачке интелигенције) од аутентичног садржаја који је настао непосредним новинарским покривањем догађаја” (Кодекс новинара Србије, 2024: 8).

Последња смерница налаже да се синтетички садржаји морају јасно разликовати од аутентичног. Уколико унутар неке објаве постоји и

аутентични и синтетички садржај, они морају бити разграничени, односно обележени како би их публика јасно разликовала.

6. Анализа садржаја документа Етичке смернице за развој, примену и употребу поуздане и одговорне вештачке интелигенције

Овај документ је донет 2023. године на основу препоруке Европске комисије и документа који је UNESCO у новембру 2021. усвојио (*Recommendation on the Ethics of AI*), а у чијој су изради учествовали и представници Републике Србије.

Састоји се из пет поглавља. Након првог уводног поглавља у коме су објашњени разлози доношења овог документа и примена, у другом делу су објашњени термини и дате су дефиниције вештачке интелигенције, етике, високоризичних система ВИ и заштита податак о личности. Трећи део говори о начелима, а четврти део о условима поуздане и одговорне вештачке интелигенције. Последњи део је закључак. За наш рад су релевантни трећи и четврти део.

Трећи део, као што је речено, састоји се од начела. У питању су: објашњивост и проверљивост, достојанство и забрана чињења штете, правичност. Ова начела представљају полазну основу за стварање система АИ (Етичке смернице ..., 2023: 10). „Објашњивост у контексту ових Смерница значи да сви процеси: развој, тестирање, пуштање у рад, надзор над радом система и његово гашење морају бити транспарентни. Сврха и могућности самог система вештачке интелигенције морају бити објашњиве, а нарочито одлуке (препоруке) које доноси (у мери у којој је то целисходно) свима на које Систем утиче (директно или индиректно). Ако одређене резултате рада Система није могуће објаснити, неопходно их је означити као систем с моделом „црне кутије” (Етичке смернице ..., 2023: 11). Достојанство, забрана чињења штете и правичност поред тога што представљају или упућују на етичке вредности своје место налазе и у закону. Тако, у Републици Србији о достојанству говоре Закон о јавном информисању и медијима, „Службени гласник РС”, бр. 83/2014... аут. тумачење – 12/2016, Кривични законик, „Службени гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр.,... и 35/2019. Такође, Устав Републике Србије наглашава да је достојанство „неприкосновено и сви су дужни да га поштују и штите. Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других зајемчена Уставом”.

У четвртном поглављу су наведени услови одговорне вештачке интелигенције, што је наведено у одељку одговорна употреба ВИ и одговорна ВИ. Овде је објашњено да су ови услови проверљиви, и то на два начина: техничким и нетехничким методама. Техничке методе треба да усмере развој, примену и коришћење система вештачке интелигенције на начин да се ови системи понашају поуздано, свдећи на минимум потенцијалне ненамерне и непредвидиве штете по човека и друштво у целини. Нетехничке методе су у ствари упитници који су етичке природе и који се постављају организацијама пре пуштања у рад система ВИ. Такође, испитује се утицај система ВИ на доношење одлука и деловање човека као и на анализу и предвиђање ризика. Испитују се и перцепција и очекивање лица која развијају или одржавају систем и лица која користе систем (2011: 14, 15). Затим у оквиру поглавља 4 објашњени су услови безбедности и контроле ВИ, затим заштита података о личности, значај поштовања различитости и равноправности, затим да ВИ системи буду свима приступачни и да доносе еколошко благостање. И на крају, у документу се прави осврт на проблем одговорности: „Питање одговорности је уско повезано с правилним планирањем развоја и надзора над Системом у фази продукције, управљањем ризицима и процедурама за утврђивање одговорности и санације штете која настане као последица примене Система” (Етичке смернице ..., 2023: 38). И веома важан закључак у вези са овим је: „Сва лица укључена у стварање Система у било ком кораку одговорна су за разматрање његовог утицаја у окружењу у коме ће бити примењен, као и компаније које су инвестирале у његов развој” (Етичке смернице ..., 2023: 38).

7. Закључак

У закључку ћемо сумирати резултате истраживања када је реч о разлици међу концептима „одговорна употреба ВИ” и „одговорна ВИ”. Проблем са којим се сусрећемо при додељивању одговорности ВИ је филозофске природе и отвара проблеме попут моралног статуса ВИ, затим односа према ВИ, тиме и права ВИ. Но, анализа постојећих интерних докумената одређених компанија и етичких кодекса за употребу ВИ показује да се термин „одговорна ВИ” користи као технички термин и да упућује на одговорност тима који ради на креирању и дизајнирању система ВИ. На другој страни, када је реч о одговорности самих корисника алата ВИ, онда говоримо о одговорној употреби ВИ. Када је реч о новинарској професији, могли бисмо проширити тврдњу и на друге професије које у свом раду користе системе ВИ; веома је важна свест о

значају одговорне употребе система ВИ, тиме и одговорна употреба ВИ. Постојање одговорне ВИ би представљало темељ на коме треба градити етичку комуникацију између корисника ВИ и система ВИ.

Анализа докумената „Кодекс новинара Србије” и „Етичке смернице за развој, примену и употребу одговорне и поуздане вештачке интелигенције” показала је да током протеклих година постоји прогрес у иницијативи решавања проблема одговорности у употреби ВИ у домену медија у Србији. Детаљнија анализа ових докумената показала је да ипак постоји још доста простора за усавршавање који се уочава у недостајању егзактности, односно конкретних правила поступања корисника ове технологије. У Кодексу регулатива ВИ се у највећој мери ослања на решавање проблема одговорности, као и транспарентности синтетички креираног садржаја, док је, примера ради, примена ВИ у прикупљању података још увек нерегулисана, чиме се оставља простор за настанак ризичних ситуација.

На крају ћемо указати и на смерове кретања даљих истраживања ове области, који се могу кретати управо у правцу откривања конкретних сегмената примене ВИ у медијима у којима недостаје адекватна регулатива. Увођење адекватног регулаторног оквира употребе ВИ, не само у медијима већ и у другим областима, допринеће овладавању све већег броја људи овом технологијом, што ће учинити савремени живот једноставнијим и квалитетнијим.

Литература

Anantrasrichai, N., Bull, D. (2022). *Artificial intelligence in the creative industries: a review*. *Artificial intelligence review*. 55(1). 589–656.

Vdoor, S. Y., Habes, M. (2024). *Use chat GPT in media content production digital newsrooms perspective*. In *Artificial intelligence in education: The power and dangers of ChatGPT in the classroom* (pp. 545–561). Cham: Springer Nature Switzerland.

Bostrom, N., Yudkowsky, E. (2011). *The Ethics of Artificial Intelligence, The Draft for Cambridge Handbook of Artificial Intelligence eds*. William Ramsey and Keith Frankish, Cambridge University Press.

Castillo-Campos, M., Varona-Aramburu, D., Becerra-Alonso, D. (2024). *Artificial intelligence tools and bias in journalism-related content generation: Comparison between Chat GPT-3.5, GPT-4 and Bing*. *Tripodos*. Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL. (55). 99–115.

- Conić, T. (2025). *Posle skoro dve decenije usvojen novi Kodeks novinara Srbije*. доступно на: <https://mediareform.rs/posle-skoro-dve-decenije-usvojen-novi-kodeks-novinara-i-novinarki-srbije/>
- Cvejić, B. (2025). Етички кодекси новинара у Србији кроз историју. *Politička revija*. 83(1). 233–251.
- De Almeida, P. G. R., dos Santos, C. D., Farias, J. S. (2021). Artificial intelligence regulation: a framework for governance. *Ethics and Information Technology*. 23(3). 505–525.
- Diakopoulos, N. (2019). *Automating the News: How Algorithms Are Rewriting the Media*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dörr, K., Köberer, N., Haim, M. (2017). *Normative Qualitätsansprüche an algorithmischen Journalismus*. In *Gesellschaft ohne Diskurs?* (pp. 121–134). Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
- Dörr, K. (2023). *Artificial intelligence and ethical journalism*. Encyclopedia of Business and Professional Ethics (pp. 138–141). Cham: Springer International Publishing.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- Ferrara, E. (2023). *Fairness and bias in artificial intelligence: A brief survey of sources, impacts, and mitigation strategies*. *Sci*. 6(1). 3.
- Gams, M., Kolenik, T. (2021). *Relations between electronics, artificial intelligence and information society through information society rules*. *Electronics*. 10(4). 514.
- Gheyle, N., Jacobs, T. (2017). *Content Analysis: a short overview*. Internal research note.
- He, J., Baxter, S. L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., Zhang, K. (2019). *The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine*. *Nature Medicine*. 25(1). 30–36.
- Hart, H. L. A. (2008). *Odgovornost. Odgovornost individualna i kolektivna*. Beograd: Službeni glasnik.
- Guzman, A. L., and Lewis, S. C. (2020). *Artificial Intelligence and Communication: A Human–Machine Communication Research Agenda*. *New Media & Society*. 22. 70–86.
- Habes, M., Elareshi, M., Tahat, K., Ali, S., & Ziani, A. (2021). *The Relation Between Social TV Usage and Students' Academic Performance in Jordan*. SSRN Electronic Journal, January.

Helbing, D. (2019). *Societal, economic, ethical and legal challenges of the digital revolution: From big data to deep learning, artificial intelligence, and manipulative technologies*. Helbing D. (ed) *Towards digital enlightenment* 47–72. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-90869-4_6

Henestrosa, A. L., Greving, H., Kimmerle, J. (2023). *Automated journalism: The effects of AI authorship and evaluative information on the perception of a science journalism article*. *Computers in Human Behavior*, 138, 107445.

Ioscote, F., Gonçalves, A., Quadros, C. (2024). *Artificial Intelligence in Journalism: A Ten-Year Retrospective of Scientific Articles (2014–2023)*. *Journalism and Media*. 5(3). 873–891.

Itnetwork. (2023). *Za šta je odgovorna veštačka inteligencija? Principi, izazovi i prednosti*. доступно на: <https://www.itnetwork.rs/za-sta-je-odgovorna-vestacka-inteligencija-principi-izazovi-i-prednosti/>

Jarinaa, B., Rani, S. A., & Manida, M. (2023). *A study on Chat GPT and its user impacts in current scenario*. *International Journal of Emerging Knowledge Studies*. 2(4). 99–107.

Kamm, F. (2007). *Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm*. Oxford: Oxford University Press.

Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., Wyatt, T. R. (2020). *Demystifying content analysis*. *American journal of pharmaceutical education*. 84(1). 7113.

Kondracki NL., Wellman N. S., Amundson D. R. (2002). *Content analysis: review of methods and their applications in nutrition education*. *JNutr Educ Behav*. 34(4). 224–230.

Kolbe R. H., Burnett M. S. (1991). *Content-analysis research: an examination of applications with directives for improving research reliability and objectivity*. *J Consumer R*. 18(2). 243–250.

Liguori, G. (2024). *The Rapid Evolution of AI and the Path to the Singularity*. доступно на: <https://ingliguori.medium.com/the-rapid-evolution-of-ai-and-the-path-to-the-singularity-3f08cc38d342>

Lv, Z. (2023). *Generative artificial intelligence in the metaverse era*. *Cognitive Robotics*, 3, 208–217.

Malik, Y. (2023). *News firms seek transparency, collective negotiation over content use by AI makers - letter*. доступно на: <https://www.reuters.com/business/media-telecom/news-firms-seek-transparency-collective-negotiation-over-content-use-by-ai-2023-08-09/>

Moravec, V., Huneck, N., Skare, M., Gavurova, B., Kubak, M. (2024). *Human or machine? The perception of artificial intelligence in journalism, its socio-economic conditions, and technological developments toward the digital future*. *Technological Forecasting and Social Change*, 200, 123162.

Narvaez Rojas, C., Alomia Peñafiel, G. A., Loaiza Buitrago, D. F., Tavera Romero, C. A. (2021). *Society 5.0: A Japanese concept for a superintelligent society*. *Sustainability*. 13(12). 6567.

Newman, N. (2020). *Journalism, Media, and Technology: Trends and Predictions for 2020*. доступно на: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/periodismo-medios-y-tecnologia-tendencias-y-predicciones-para-2020>

Noain Sánchez, A. (2022). *Addressing the Impact of Artificial Intelligence on Journalism: The perception of experts, Journalists and academics*. *Communication & Society* doi: 10.15581/003.35.3.105-121

Stanescu, G. C. (2023). *The impact of artificial intelligence on journalism. adverse effects vs. benefits*. *Social Sciences and Education Research Review*. 10(1). 258–261.

Stojanović Prelević, I. (2025). *Ka globalnoj medijskoj etici*. Beograd: Srpsko filozofsko društvo.

Swarnkar, E. (2024). *How AI Helps in Content Distribution: 5 Effective Ways*. доступно на: <https://www.waveon.io/en/blog/how-ai-helps-in-content-distribution-5-effective-ways>

Taeihagh, A. (2021). *Governance of artificial intelligence*. *Policy and society*. 40(2). 137157.

The Guardian. (2023). "US air force denies running simulation in which AI drone „killed“ operator", доступно на: <https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/01/us-military-drone-ai-killed-operator-simulated-test>

Thompson, N. (2024). *Maximizing GTM with AI-Powered Content Distribution*. Доступно на: <https://www.copy.ai/blog/ai-powered-content-distribution-in-go-to-market>

Vaishnavi, Y. (2024). *Data Aggregation in Big Data and AI: What You Need to Know in 2025*. доступно на: <https://medium.com/@vaishnaviyada/data-aggregation-in-big-data-and-ai-what-you-need-to-know-in-2025-d0229e439fe9>

Vidhya, G., Nirmala, D., Manju, T. (2023). *Quality challenges in deep learning data collection in perspective of artificial intelligence*. *Journal of Information Technology and Computing*. 4(1). 46–58.

Wang, X., Liu, C., Qi, Y. (2021). *Research on new media content production based on artificial intelligence technology*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1757, No. 1, p. 012062). IOP Publishing

Prof. Ivana Stojanović Prelević, PhD,
Associate Professor,
Department of Communicology and Journalism,
Faculty of Philosophy, University of Niš,
Aleksa Mitić, MA,
PhD Student,
Department of Communicology and Journalism,
Faculty of Philosophy, University of Niš,
Republic of Serbia

JOURNALISTS' RIGHT TO RESPONSIBLE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Summary

The progressive development of modern society is accompanied by the rise of Artificial Intelligence (AI), whose application in the field of media is increasingly gaining momentum. The paper analyzes the use of artificial intelligence by journalists and the documents that regulate its use in the Serbian media law system. In the theoretical part of the paper, the authors discuss the terms „responsible use of AI” and „responsible AI”, for the purpose of establishing a clear distinction of these concepts. The theoretical analysis includes an overview of AI-based tools used by media workers, the segments in the journalists' work that provide a possibility for applying this technology, and the implications arising thereof. The second part of the paper contains content analysis of the relevant documents: Ethical Guidelines for the Development, Application and Use of Reliable and Responsible Artificial Intelligence (2023), as well as the latest version of the Code of Journalists of Serbia (2024). These documents contain norms and guidelines that determine the manner in which AI-based technology should be used. The content analysis focuses on the content collected from the Code of Journalists of Serbia, considering that this is the only document in Serbia that regulates the use of artificial intelligence in media by media workers. The analysis of these documents has revealed that, despite the existence of norms and guidelines governing the use of artificial intelligence, there is a lack of specific rules that would regulate all aspects of its use. The analysis of the Journalists' Code shows that the norms and guidelines primarily focus on journalists' responsibility regarding the use of AI in content creation and their obligation to transparently indicate the AI-created content, while some segments (such as data collection and content distribution) have not been relevantly covered. Although there is a step forward compared to the past period in terms of artificial intelligence regulation, the results of this research show that there is still a lot of space for improving the oversight process, which

can be expected in the near future in the form of amendments to these documents or enactment of new official documents on the responsible use of Artificial Intelligence in the media sector.

Keywords: *Artificial Intelligence, responsibility, ethical guidelines, Serbian Journalists' Code.*